

QORAKO'L QO'ZISINI SO'YISH VA TERISINI SHILIB OLISH**Abduvasikov Islombek Abdurasul o'g'li***Toshkent davlat agrar universiteti "Umumiy zootexniya va zootexnologiyalar kafedrası" assistenti***Erdanova Guzal Mirulugovna***"Umumiy zootexniya va zootexnologiyalar kafedrası" q.x.f.f.d. (PhD) Katta o'qituvchi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qorako'l qo'zisini so'yish va terisiga dastlabki ishlov berish jarayonlari haqida so'z yuritiladi va bundan tashqari qorako'lchilik sohasini jahon iqtisodiyotida va jamiyatda tutgan o'rni haqida bayon etilgan. Hozirgi kunda qorako'lchilik va mo'ynachilik sohasiga juda ham katta e'tibor berilmoqda.*

Kalit so'zlar: *So'yim jarayoni, yog'och taglik, temir ilgak, o'tkir pichoq, egri pichoq, qorako'l terisi, qon tomirlari, qizilo'ngach, qon tomirlari, nafas yo'llari, konservalash.*

Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы убоя и предварительной обработки шкуры каракульских ягнят, а также описывается роль каракульского животноводства в мировой экономике и обществе. В настоящее время большое внимание уделяется каракульскому животноводству и пушному промыслу.

Ключевые слова: *Процесс убоя, деревянная подставка, железная подставка, острый нож, изогнутый нож, шкура каракуля, кровеносные сосуды, дыхательные пути, консервирование.*

Abstract: This article discusses the processes of slaughtering and pre-skinning of Karakul lambs, and also describes the role of Karakul farming in the world economy and society. Nowadays, Karakul farming and fur farming are receiving a lot of attention.

Keywords: *Slaughter process, wooden base, iron hook, sharp knife, curved knife, Karakul skin, blood vessels, esophagus, blood vessels, respiratory tract, canning.*

Kirish: Qorako'l zoti eng qadimiy qo'y zotlaridan biri. U O'rta Osiyoda yaratilgan va sahro, cho'l mintaqalarining og'ir yaylov-iqlim sharoitlariga yaxshi moslashgan. Yuzasidagi gullarining antiqa tuzilishi va shakllari, tola qoplaminig harirsimon ipaksimonligi va gavhar misoli yaltiroqligining har xil rang va rangbaranglikdagi terilarda uyg'unlashuvidan yuzaga keluvchi

betakror jimjimador gul naqshlari jozibasi qorako'l terilariga olamshumul dovrug keltirdi. Bu ta'riflar «Qorako'l inson san'ati, tabiat mo'jizasidin» qabilidagi naqlning naqadar asosli ekanligiga kishida ishonch uyg'otadi, zero ona zaminimizda urchitiluvchi 600 ga yaqin qo'y zotlarining boshqa birortasidan ham «qorako'l» deya ataluvchi har xil rang va rangbaranglikdagi bejirim va mukammal sifatli, insonlarning yuqori estetik ehtiyojlarini qondira oladigan barra terilari olinmaydi. Yuqori sifatli qorako'lni chorvadorlarning, olimu-fuzalolarning, ishlab chiqarish va tovarshunoslik sohasi mutaxassislarining bir kun, bir soat ham to'xtamaydigan fidoyi mehnatlarining mevasi deb qaramoq lozim, zero bu jarayondagi ozgina to'xtalishlar ham darhol mahsulot sifati pasayishiga turtki bo'ladi. Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga qaraganda, turli sabablar bo'yicha o'zlashtirilishi oqibatida respublikamiz yaylovlarning maydoni qariyb 35%ga qisqargan, tabiiyki, bu o'zgarish qorako'lchilikda qo'y va echkilar bosh sonining birmuncha kamayishiga, qorako'l teri ishlab chiqarish hajmining qisqarishiga olib keldi. Bu o'zgarishlar qorako'lchilik sohasi xodimlaridan yana ham ko'proq mehnat qilishlikni, hayvonlar mahsuldorligini va yetishtirilgan mahsulotlar sifatini oshirishlikni talab etadi. Bu dolzarb vazifalar yuqori malakali soha mutaxassislari ishtirokisiz bajarilishi mumkin emas. Zamon talabiga javob beruvchi mutaxassislarni tayyorlash Respublikamiz Prezidenti va hukumatining doimiy diqqat-e'tiborida. Shu maqsad yo'lida ta'lim tizimini isloh qilish jarayonlari o'z poyoniga yetkazilmoqda. Har bir o'quv fani uchun o'quv-uslubiy majmualar tayyorlashning asoslari va ularga qo'yilajak talablar yaratildi. Fanni o'qitishning o'quv-uslubiy majmuasida zamonaviy yangi avlod darsliklar, o'quv qo'llanmalari, ma'ruza matnlari yozish, nazariy va amaliy-laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish tartibotlariga qo'yiluvchi talablar izchil bayon etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.02.2021 yildagi PQ-4984-son qaroriga muvofiq «Qorako'lchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risi»da. Bugungi kunda mamlakatimizda qorako'lchilik tarmog'i korxonalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini texnik va texnologik jihatdan yangilash, o'zbek qorako'li brendini yaratish va dunyo miqyosida targ'ib qilish, sohaning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilsin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-oktabrdagi PF-6320-sonli Farmoniga asosan o'z kuchini yo'qotgan — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 08.10.2021-y., 06/21/6320/0940-son). Oldingi tahrirdagi qaroriga muvofiq qo'shimcha tarzda «Moliya vazirligi qorako'lchilik sohasini yanada

rivojlantirish maqsadida Moliya vazirligining vaqtincha bo'sh turgan mablag'lari (O'zbekiston Respublikasi Davlat budgeti va davlat maqsadli jamg'armalari mablag'lari, budgetni qo'llab-quvvatlash uchun jalb qilinadigan xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlarining kreditlari, suveren xalqaro obligatsiyalarni chiqarish va qonun bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar) hisobidan 2021-yilda 15-fevralga qadar 100 milliard so'm, 1-mayga qadar 50 milliard so'm va 1-avgustga qadar 50 milliard so'm mablag'larni tijorat banklariga Markaziy bank asosiy stavkasida ajratsin". (2-bandning birinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-apreldagi PQ-224-son qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 27.04.2022-y., 07/22/224/0349-son) Oldingi tahrirga qarang. Tijorat banklari mazkur bandga asosan ajratiladigan mablag'larni "Yaylov xo'jaligini rivojlantirish" uyushmasi (keyingi o'rinlarda — Uyushma) a'zolariga 5 yil muddatgacha, shu jumladan uch yillik imtiyozli davr bilan Markaziy bankning asosiy stavkasiga 4 foizlik bank marjasini qo'shish orqali hisoblanadigan stavka bo'yicha kredit sifatida quyidagi maqsadlarga taqdim etilishini ta'minlasin: (2-bandning ikkinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-apreldagi PQ-224-son qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 27.04.2022-y., 07/22/224/0349-son) naslchilik qorako'lchilik xo'jaliklaridan qo'ylar xarid qilish; qorako'lchilik sohasida eksportbop qorako'l va qorako'lcha terini qayta ishlash hamda tayyor mahsulot ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish bo'yicha tegishli vazifalar belgilandi. (8-band O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-dekabrdaqi PQ-462-sonli qaroriga asosan o'z kuchini yo'qotgan — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.12.2022-y., 07/22/462/1135-son) "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim qarorlariga 2-ilovaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilsin". Qo'mita ikki oy muddatda: xorijiy davlatlardan import qilingan nasldor qo'y va echking, shuningdek, qorako'l zotli qo'ylarning har bir embrioniga O'zbekiston Respublikasining respublika budgeti mablag'lari hisobidan subsidiya taqdim etish tartibini; boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda qonun hujjatlariga ushbu qarordan kelib chiqadigan o'zgartirishlar to'g'risidagi taklifni Vazirlar Mahkamasiga kiritilsin. Mazkur qaror ijrosini samarali tashkil etishga mas'ul hamda shaxsiy javobgar etib Qo'mita raisi B.Q. Sharipov belgilansin. Qarorning ijrosini har chorakda muhokama qilib borish, ijro uchun mas'ul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Sh.M. G'aniyev zimmasiga yuklansin. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi

yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga har yarim yil yakuni bo'yicha axborot kiritib borilsin.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Qorako'l terilariga birlamchi ishlov berish qo'zilarini so'yish va ularning terisini shilib olishdan boshlanadi. So'yim jarayoni qo'zini bo'g'izlab, uning yirik qon tomirlaridagi qonini oqizib tugatishdan boshlanadi. Ilgarigi vaqtlarda qo'zilarining bo'yni ko'ndalang yo'nalishda bo'g'izlangan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bo'yin bo'ylab uzunasiga bo'g'izlash odat tusiga kirib bormoqda So'yimchi qo'zini qo'lda so'yganida uning ko'krak qafasini ikkala oyog'i orasiga qisib, kekirdagi bo'rtib chikishi uchun chap qo'li bilan uning pastki jag'i tagidan ushlab sal orqaga qayiradi va o'ng qo'lidagi o'tkir pichoq yordamida bo'yin terisini uzunasiga 5-8 sm uzunlikda tiladi va teri ostidagi qon tomirlari, qizilo'ngachi, nafas yo'llarini kesadi.

1-rasm. Qo'zi tanasini tilish chiziqlari. 2-rasm. Bug'izlangan qo'zi terisini tilish.

Bo'g'izlangan qo'zilar qonini oqizish uchun qiya qilib yasalgan stol ustiga tashlab yoki bo'lmasa yuqoriga qoqilgan ilgaklarga boshini pastga qaratgan holda orqa oyog'idan osib qo'yiladi. Agar so'yilgan qo'zilar qonini yig'ib, keyinchalik undan qon uni tayyorlash mo'ljallangan bolsa, u holda qon oqadigan moslama ostiga biror idish qo'yish lozim bo'ladi. Odatda bo'g'izlangan qo'zining qoni 15-20 daqiqada oqib tamom bo'ladi. Bo'g'izlangan qo'zining terisini sifatli, tez va oson shilib olish uchun teri ostiga havo yuboriladi. Buning uchun chap orqa oyoq sakrash bo'g'inining ichki tomoni terisi 2-4 sm uzunlikda tilinadi. Qorako'l terisining mutanosib shaklda, barcha qismlari saqlangan holda shilib olinishi qator nuqsonlarning oldini olish imkonini beradi. Bo'g'izlanib, teri ostiga havo

yuborilgan qo'zining terisini shilib olish jarayoni o'tkir pichoq uchi bilan tana terisini ma'lum yo'nalishlarda tilishdan boshlanadi.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Olib borilgan ilmiy tekshiruv ishlariga muvofiq 3 va 4 kunlik bo'lgan qorako'l qo'zilaridan qorako'lcha terilari sekin astalik bilan terisi maxsus asbob-uskunalar orqali tilib olindi. Bular quyidagilardir: O'tkir so'yish pichog'i; Egri (teri shilish) pichog'i; Ilgak (osib qo'yish uchun); Yog'och yoki metall taglik (teri tozalash uchun); Tuz (konservalash uchun); Oqartirilgan mato yoki plyonka uskuna va jihozlari orqali amalga oshirildi. Bunday qimmatbaho bo'lgan terilarni quyidagi tartibda tilib va kesib olish usullari amalga oshirildi. Bu quyidagicha amalga oshirildi.

3-rasm. Qo'zi terisini shilib olish jarayonlari: a) qorin terisini shilish; b) dumg'aza terisini shilish; c) oyoqlar terisini shilish; d) bo'yin va bosh terisini shilish.

1) Boshlanish qismi: Orqa oyoqlardan dum tomonga kesma berildi; Dum atrofidan aylana kesma qilindi. 2) Shilish bosqichi: Teri asta-sekin pastga tortildi; Pichoq bilan faqat biriktiruvchi to'qimalar kesildi (bunda jun tomoni ichkariga tegmasligi kerak). 3) Muhim talablar: Teri yirtilmasligi kerak; Qon dog'lari tushmasligi lozim; Yog' va go'sht qoldiqlari ehtiyotkorlik bilan tozalandi. 4) Birlamchi konservalash. Quruq tuzlash usuli: 1 m² teriga 300–400 g tuz sepildi; Teri jun tomoni pastga qaratib yoyiladi; 2–3 kun salqin joyda saqlandi. 5) Laboratoriya natijalari rasmiylashtirildi va bular quyidagicha qayd etildi: Qo'zining vazni; Terining maydoni (dm²); Guli turi (masalan: yassi, qobirg'asimon, donador); Guli zichligi va ravshanligi; Nuqsonlar (yirtiq, qon dog'i va boshqalar).

Shilib olingan qorako'l qo'zi terisini baholash mezonlari.

№	Ko'rsatkich	Ball
1	So'yish texnikasi	5
2	Terini shikastlamaslik	5
3	Tozalash sifati	5
4	Konservalash	5
5	Hisobot	5

Terilarga sifatli ishlov berishning muhim jarayonlaridan biri – uni tuzlashga tayyorlashdir. Biz bu o'rinda yangi shilingan terini 1,5-2 soat davomida sovutib, so'ngra uning go'shtparda tomonini yog'sizlantirish, ya'ni uni mushak va yog' qoldiqlaridan, quloq suprasini tog'aydan, dum o'simtasini umurtqa suyagidan tozalashni nazarda tutmoqdamiz. Terining go'shtparda tomoni maxsus qirg'ichlar, quloq suprasi va dum o'simtasi o'tkir pichoq yordamida tozalandi. Terilarni tuzlashdan maqsad teri to'qimasi tarkibidagi namlikni keskin kamaytirish yo'li bilan teri buzilishiga va tola qoplamini to'kilishiga yo'l qo'ymaslikdir. Amaldagi texnologiya terilarni tuzlash uchun zarralari ikkinchi toifa yiriklikdagi quruq osh tuzidan foydalanishni nazarda tutadi. Osh tuzi tanqis bo'lgan vaqtlarda ana shu maqsad uchun osh tuzi bilan ammoniy sulfatining 1:1 nisbatidagi aralashmasidan ham foydalanish mumkin. O'lgan yoki o'lik tug'ilgan qo'zilar terisi alohida tuzlangani ma'qul. Odatda qorako'l terilari 8-10 kunda tuzdan chiqadi. Keyingi paytlarda o'tkazilgan tajribalar terilarning tuzlanish jarayonini 4-5 kunga qisqartirish mumkinligini ko'rsatdi, chunki teri mag'zidagi namlikning 90% ga yaqini dastlabki 12-15 soat davomida, 3-4 kun ichida namlikning asosiy qismi ajralib bo'lar ekan.

Xulosa: Qorako'l terilaridan asosan mo'ynaduzlikda foydalaniladi. Jamiyatimizning barcha jabhalari qatorida mo'ynaduzlik ham doimiy rivojlanishda bo'lishi, insonlarning tobora o'sib borayotgan moddiy va estetik ehtiyojlarini qondirib borishi, moda o'zgarishiga moslashishi zamon talabidir. Buni uchun mo'yna buyumlarining mavjud shakllarini takomillashtirish, yangidan-yangi buyumlarni ixtiro qilish, ularni inson turmush tarzining ajralmas bo'lagiga aylantirish lozim bo'ladi. Qorako'l mo'ynaduzligida faoliyat ko'rsatuvchi mutaxassis va xodimlar kishilarning mo'yna buyumlaridan foydalanish jarayonida rohatlanib, estetik qoniqish hosil qilishlariga erishishlari lozim. Tabiiyki, mo'yna buyumlari nafaqat issiq va foydalanish uchun qulay bo'lishi, tabiat injiqliklaridan himoya qilishi, balki kishilarning chiroyini ochishi, qaddi-qomatini bezay olishi, ularda estetik qoniqish, huzur va g'urur xissini ham shakllantirishi kerak. Shu sababli mo'ynaduzlik buyumlarini tikishda ishlatiladigan qoraqul terilarining barcha sifat ko'rsatkichlari o'xshash va tekis bo'lishiga, buyumning ayrim qismlariga (old etagi, yoqasi, yenglari va hokazolar) mos sifatli teri ishlatilishiga, terilar xususiyatlarining bir-biriga uyg'unlashib ketishiga erishish lozim. Bu jarayonlarning barchasini, qorako'lning tovar xususiyatlarini chuqur biluvchi yuqori malakali mutaxassislarigina bajara olishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.02.2021 yildagi PQ-4984-son "Qorako'lchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora- tadbirlar to'g'risi"dagi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-oktabrdagi PF-6320-son Farmoniga asosan o'z kuchini yo'qotgan — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-apreldagi PQ-224-son qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-apreldagi PQ-224-son qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-dekabrdagi PQ-462-sonli qaroriga asosan o'z kuchini yo'qotgan — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 8-band.

Qo'shimcha adabiyotlar

1. "Qorako'lchilik" : darslik / O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent : O'qituvchi, 2018. – 320 b.
2. O'zbekiston Chorvachilik ilmiy-tadqiqot instituti. "Qorako'l qo'ylarini parvarishlash va terisini baholash bo'yicha uslubiy qo'llanma". – Toshkent, 2016. – 85 b.
3. O'zbekiston Qorako'lchilik va Cho'l Ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti. "Qorako'l terilarini navlash va bonitirovka qilish yo'riqnomasi". – Buxoro, 2015. – 64 b.
4. FAO. Sheep slaughtering and hide handling guidelines. – Rome : FAO Animal Production and Health Division, 2014. – 72 p.
5. World Organisation for Animal Health (OIE). Animal welfare at slaughter // Terrestrial Animal Health Code. – Paris : OIE, 2019. – Chapter 7.5.
6. Veterinariya sanitariyasi va gigiyenasi : darslik / Oliy ta'lim muassasalari uchun. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2017. – 280 b.
7. Go'sht va teri mahsulotlari texnologiyasi : o'quv qo'llanma. – Toshkent : Iqtisod-moliya, 2019. – 240 b.
8. Ruzimuratov R.X., Ruzimurodov R.R., Yaxyayev B.S. "Qorako'l teri tovarshunosligi". Toshkent – 2015. 6-7, 16, 25, 26, 27-bet.